

¿Me pongo el “bozal” o no? Redes semánticas, desinformación y emociones en el movimiento antimascarillas en Twitter¹

Estrella Gualda

Universidad de Huelva

<https://orcid.org/0000-0003-0220-2135>

Pablo Pastora Estebanez

Universidad de Málaga

<https://orcid.org/0000-0003-4629-4860>

Livia García Faroldi

Universidad de Málaga

<https://orcid.org/0000-0001-7816-7562>

Resumen

Este artículo estudia las narrativas del movimiento antimascarillas observando la evolución de la conversación sobre los “bozales” y las mascarillas en Twitter comparando tres momentos temporales (2020-2023). Si bien es prolífica la investigación en ciencias sociales sobre la pandemia, se ha prestado poca atención al estudio de las redes semánticas. Este trabajo parte de una colección de datos del proyecto NON-CONSPIRA-HATE! (*Conspiracy Theories Dataset*, 2020-2023) de 5,509,549 tuits orgánicos a partir de la cual se extrae una submuestra en español de 556.549 tuits con los mensajes sobre bozales, mascarillas y términos equivalentes. Se estudió la evolución temporal del discurso sobre mascarillas a través de tokens, menciones, hashtags, sus redes de co-ocurrencias (co-menciones, co-hashtags), comunidades de pertenencia y el análisis de sentimientos y emociones.

Se evidencia el protagonismo narrativo del “bozal” en el movimiento antimascarillas, así como la diversidad de redes de co-menciones y co-hashtags, destacándose tanto actores, menciones y narrativas locales como globales. Estas últimas muestran su centralidad en el discurso conspirativo del ámbito hispanohablante. Respecto a España, se muestra una gran desconfianza hacia las autoridades públicas, fuertes críticas e incluso ira hacia líderes políticos de todo el espectro ideológico y ataques a los medios de comunicación.

Palabras clave: Twitter/X - COVID-19 - Teorías de la conspiración - Movimientos sociales antivacunas y antimascarillas - Confianza institucional - Redes semánticas - Desinformación - Emociones

¹ Este trabajo forma parte del proyecto I+D+i titulado “Teorías de la conspiración y discurso del odio online: Comparación de patrones en narrativas y redes sociales sobre COVID-19, inmigrantes, refugiados y personas LGBTI [NO-CONSPIRA-HATE!]”, PID2021-123983OB-I00, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por “FEDER/UE”. Este trabajo se beneficia igualmente del Proyecto de Excelencia “Impacto de la desinformación en Andalucía: análisis transversal de las audiencias y las rutinas y agendas periodísticas (Desinfoand)”, del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). También agradecemos el apoyo de los centros de investigación de la Universidad de Huelva Estudios Sociales e Intervención Social, Grupo ESEIS y Pensamiento Contemporáneo e Innovación para el Desarrollo Social, COIDESO. Se agradece a Javier García su ayuda en la elaboración de la Figura 1.

Abstract

This article examines the narratives of the anti-mask movement by analyzing the evolution of the conversation about "muzzles" and masks on Twitter, comparing three time periods (2020–2023). While social science research on the pandemic is prolific, little attention has been given to the study of semantic networks. This work is based on data collected by the NON-CONSPIRA-HATE! project (Conspiracy Theories Dataset, 2020–2023), comprising 5,509,549 organic tweets, from which a Spanish-language subsample of 556,549 tweets discussing muzzles, masks, and equivalent terms was collected. The temporal evolution of the discourse on masks was analyzed through tokens, mentions, hashtags, their co-occurrence networks (co-mentions, co-hashtags), community affiliations, and sentiment and emotion analysis. The study highlights the narrative prominence of the term "muzzle" within the anti-mask movement, as well as the diversity of co-mentions and co-hashtags networks, with both local and global actors, mentions, and narratives standing out. The latter demonstrate their centrality in the conspirative discourse within the Spanish-speaking sphere. In the case of Spain, the findings reveal significant distrust toward public authorities, strong criticism, and even anger directed at political leaders across the ideological spectrum, along with attacks on the media.

Keywords: Twitter/X - COVID-19 - Conspiracy Theories - Antivaccines and Antimasks Social Movements - Institutional Trust - Semantic Networks - Disinformation - Emotions

1. Marco teórico

1.1. Contextualización: de la pandemia global a la nueva normalidad

El 30 de enero de 2020 el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara "la emergencia de salud pública de interés internacional" (Organización Panamericana de la Salud, OPS, 2020), debido a la rápida propagación desde Wuhan (China) de un coronavirus de origen desconocido que había sido detectado por primera vez en diciembre de 2019. El 11 de marzo, la OMS declara la situación como de pandemia global (OPS, 2020). En el caso español, el 14 de marzo se declara el estado de alarma (RD 463/2020) acompañado de confinamiento domiciliario. La medida se declaró inicialmente por un periodo de 15 días, pero el Congreso de los Diputados autorizó hasta seis veces sucesivas prórrogas, finalizando el estado de alarma el 21 de junio de 2020 (98 días).

Durante dicho periodo, tras unas semanas en que se suspendió toda actividad laboral presencial no esencial (28 de marzo) y tras registrarse el mayor número de muertes por coronavirus en un día (950, el 2 de abril), se aprobó el 28 de abril el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad (Moncloa, 2020), que proponía una desescalada en cuatro fases para reducir gradualmente el confinamiento, teniendo en cuenta la situación epidemiológica de cada provincia. Desde entonces, de manera paulatina, la población pudo salir de sus hogares, pero se aprobó la obligatoriedad de utilizar mascarillas en espacios públicos para todos los mayores de 6 años (21 de mayo).

Durante el verano se convocaron las primeras manifestaciones contra las medidas del gobierno, apoyadas por personalidades del mundo de la cultura como Miguel Bosé. El 16 de agosto de 2020 en la Plaza de Colón (Madrid), se concentraron unas 3.000 personas, sin mascarillas de protección ni distancia de seguridad (Ortiz, 2020). Esta manifestación vino precedida por una similar el 1 de agosto en Berlín, que concentró a alrededor de 17.000 personas (Müller, 2020). Entre otras, a finales de ese mismo mes, una nueva manifestación en Berlín con un número similar de asistentes tuvo que ser disuelta por la Policía debido a que no se respetó la distancia de seguridad (López Barbero, 2020). A dicha manifestación acudió Robert F. Kennedy Jr., destacada figura del movimiento antivacunas que ayudó a promocionarla, como se aprecia en el tuit que sigue:

"In #Berlin launching @ChildrensHD Europe. Tomorrow, I will speak to largest crowd in #German history. We are expecting 1 million+ people protesting Bill Gates' bio security agenda, rise of authoritarian surveillance state + Pharma sponsored coup d'état against liberal democracy" (Kennedy, 2020, 28 de agosto. Las negritas son del autor).

Ante un aumento de contagios (se alcanzó en España un millón el 21 de octubre, siendo el primer país europeo en hacerlo, Jones, 2020), se declara el segundo estado de alarma el 25 de octubre de 2020 (RD 926/2020), que durará hasta el 9 de mayo de 2021 (196 días). En esta ocasión, no se decretó un confinamiento domiciliario, pero sí la obligatoriedad de llevar mascarillas en espacios cerrados, limitar el número de personas no convivientes que se podían reunir y mantener la distancia social. El 27 de diciembre de 2020 comienza la campaña de vacunación, que se puede calificar de exitosa porque el 1 de septiembre de 2021 el 70 % de la población estaba vacunada con la pauta completa (Moncloa, 2021). Pese a ello, las primeras semanas de 2022 registran un fuerte aumento de contagios y, en menor medida, de fallecimientos, debido a las numerosas reuniones grupales durante las fiestas navideñas.

A partir de mediados de 2022 la situación se normaliza y el 20 de abril de 2022 finaliza la obligatoriedad de llevar mascarillas en espacios interiores, excepto en el transporte público y en los establecimientos y centros sanitarios (Moncloa, 2022). El 8 de febrero de 2023 (Moncloa, 2023) solamente se mantiene la obligación de llevarla en estos últimos y, finalmente, se anuncia el fin de su uso y de la situación de crisis sanitaria el 5 de julio de 2023 (Orden SND/726/2023), dos meses después de que la OMS anunciara el fin de la emergencia internacional (OPS, 2023).

Figura 1. Cronología del COVID-19 en España: Medidas legales e hitos (2020-2023)

Fuente: Elaboración propia a partir de la evolución de la COVID-19 en España elaborada por la Johns Hopkins University, JHU (2023).

Nota: Hemos superpuesto los gráficos de "Casos" y "Muertes" de la JHU anotando algunos hitos de la realidad española y relativos a las mascarillas de relevancia para contextualizar este artículo.

1.2. Pandemia, infodemia y desinformación

No es extraño que ante la dimensión sanitaria alcanzada por la pandemia circulara por las redes sociales un flujo de información falsa, que ponía en duda el discurso oficial de los organismos internacionales sobre el origen del coronavirus y la manera de combatir su propagación (muy en particular, de la Organización Mundial de la Salud dependiente de la ONU). También se criticaban las medidas adoptadas por las instituciones políticas nacionales siguiendo las recomendaciones de dichos organismos, responsables de la toma de medidas para contener el virus, como las cuarentenas, la obligatoriedad de las mascarillas en el espacio público y el mantenimiento de la distancia social (Bierwaczzonek, Kunst y Pich, 2023; Freeman, Waite, Rosebrock, et al., 2022; Gualda, Krouwel, Palacios-Gálvez, et al., 2021; Lawson, Cameron y Vaganay-Miller, 2021). Se difundieron bulos sobre la inexistencia del virus o la eficacia de remedios no científicos para evitar el contagio que pusieron en riesgo la salud de la población, destacándose en este ámbito la intervención de Trump durante una rueda de prensa sobre el posible valor de la investigación sobre la ingesta de desinfectantes (Rogers, Hauser, Yuhás, y Haberman, 2020). En este contexto, surgió en ciertos sectores el movimiento antimascarillas, vinculado a movimientos como el antivacunas (Bertin, Nera y Delouvé, 2020; Kennedy Jr, 2020), de larga trayectoria histórica (Hornsey, Harris y

Fielding, 2018), y que fue considerado como una de las mayores amenazas para la salud mundial por la OMS en 2019, cuando se alertó sobre un aumento de los casos de sarampión en ese año (OPS, 2019).

En general, la desinformación y las teorías de la conspiración están significativamente relacionadas con los medios digitales, especialmente debido a internet y las redes sociales digitales (Comisión Europea, 2018). Esto se debe principalmente a la capacidad de creación de contenido por parte de cualquier usuario, y a la velocidad de difusión y propagación de información (no necesariamente verificada) en cantidades inmensas (van Dijck et al., 2018). En este contexto de plataformas digitales, las micronarrativas han destacado como la principal forma de comunicación debido a la brevedad, los formatos atractivos, la viralidad; los recursos comunicativos, como metáforas o ironías; y, adicionalmente, debido a elementos como los hashtags, que categorizan y facilitan la propagación, o los emojis y otros elementos visuales, que refuerzan la emoción que se quiere transmitir (Gualda, 2024b). Este tipo de narrativas, debido a sus características, se convierten en un mayor problema cuando adoptan temáticas conspirativas.

Por lo tanto, las consecuencias de la desinformación son más perjudiciales cuando adoptan forma de teorías de la conspiración (Lewandowsky et al., 2017). Las teorías de la conspiración son intentos de explicar hechos y acontecimientos importantes como actos creados de forma malintencionada por parte de grupos secretos y poderosos (Douglas et al., 2019). Este tipo de teorías comparten ciertas características intrínsecas: la funcionalidad, que como la propia definición menciona, es la de explicar eventos de importancia, especialmente en tiempos de crisis (Arnau y Rodríguez, 2024); la contradicción de una versión oficial, por lo que a veces podemos encontrar referencias hacia las teorías de la conspiración como "contranarrativas" (UNESCO, 2024); la irrefutabilidad, complicando así la verificación y por lo tanto identificación de estas teorías (Simek, 2023); y, finalmente, el sistema cerrado que se crea en torno a estas narrativas. Respecto a esta última característica, desde una perspectiva psicológica, Sutton y Douglas (2022) desarrollan la idea del "síndrome de la madriguera de conejo". Esta explica un suceso similar a las cámaras de eco, donde al entrar en el mundo de las teorías de la conspiración te ves atrapado en una burbuja donde se potencia la creencia y la difusión de este tipo de narrativas. Taboada-Villamarín et al. (2024) explican cómo en los últimos años las teorías de la conspiración relacionadas con la pandemia de la COVID-19 se han consolidado como una de las principales vías de acceso a ese mundo alternativo de contranarrativas.

Sin embargo, en el contexto de las plataformas digitales, parece más adecuada la teoría de las cámaras de eco o *echo chambers*, más enfocada al ámbito de la comunicación, que ha generado una extensa bibliografía (Mahmoudi et al., 2024). Se argumenta aquí que las teorías de la conspiración no se propagan de manera indiscriminada, sino que tienden a permanecer en comunidades que ya las apoyan. No obstante, en internet la información que se genera fluye más allá de estas comunidades, lo que impide considerarlas como sistemas completamente cerrados (Douglas, 2019). Estas comunidades deben entenderse como espacios conversacionales polarizados, donde sus miembros refuerzan mutuamente sus creencias y narrativas, pero con un intercambio limitado y poco significativo con otros grupos (Zollo et al., 2015). Este fenómeno se intensifica en las redes sociales, donde los algoritmos muestran y recomiendan a los usuarios contenido relacionado con los temas con los que más interactúan. Esto no solo facilita el incremento de la polarización de las opiniones, sino que también reduce el alcance y la diversidad de información a la que están expuestos dentro de su cámara (Bakir y McStay, 2018) o comunidad.

En este entorno, los usuarios más "ruidosos" (bots incluidos) e influyentes adquieren un papel crucial. Es importante destacar cómo personajes públicos, grandes corporaciones o incluso gestores de redes automatizadas tienen la capacidad de amplificar contenidos y generar la ilusión de un consenso masivo mediante el uso de cuentas falsas o bots programados, que operan para movilizar la opinión pública hacia objetivos concretos (Bu, Xia y Wang, 2013; Lewandowski et al., 2017).

La información falsa difundida durante la pandemia, especialmente por grupos conspiranoicos (Bavel et al. 2020), no solamente deslegitimaba a la ciencia (la medicina en particular) y a los gobiernos democráticos (Uscinski et al., 2020; Douglas et al., 2019), sino que también expandía el descrédito hacia los medios de comunicación (a quienes acusaba de mentir), las farmacéuticas (acusadas de promover la pandemia para obtener un beneficio económico, conocida como teoría del Big Pharma -Blaskiewicz, 2013-), o los partidos políticos mayoritarios (por apoyar el discurso oficial sobre el coronavirus y las medidas de los gobiernos para contenerlo). Se asistió así a lo largo del periodo no solamente a lo que la OMS y Naciones Unidas calificaron como "infodemia" (Adhanom, 2020; Guterres, 2020), definida como "una sobreabundancia de información, en línea o en otros formatos, e incluye los intentos deliberados por difundir información errónea para socavar la respuesta de

salud pública y promover otros intereses de determinados grupos o personas" (OMS, 2020), sino también a un aumento de la fragmentación social y una mayor polarización política entre quienes apoyaban las medidas aprobadas para combatir el virus y quienes denunciaban la limitación de los derechos y libertades y la falsedad de la pandemia (Douglas et al., 2019; Douglas & Sutton, 2023; Jolley & Paterson, 2020; Uscinski et al., 2020; Pummerer et al., 2022).

Esta denominada "infodemia" se transforma en "plandemia" cuando las teorías de la conspiración adoptan una narrativa que interpreta el coronavirus como parte de un plan deliberado diseñado por una élite global para ejercer control sobre la población y restringir sus libertades (Gualda, 2024a). Estas teorías, que se han difundido durante la pandemia, a menudo, tienen un fuerte componente político, y se ha identificado la ideología como un factor clave que influye en la adhesión a estas creencias. Además, los movimientos populistas han jugado un papel central en la propagación de desinformación relacionada con la pandemia (Havey, 2020; Stecula y Pickup, 2021).

1.3. Movimientos sociales en las plataformas: Antimascarillas, antivacunas y negacionismo climático

La propagación de teorías de la conspiración o desinformación ha sido un rasgo característico de la pandemia, difusión que a su vez se relaciona con la aparición de ciertos discursos en contra del uso de las mascarillas, poniendo en duda tanto su eficacia para prevenir el contagio como un fuerte rechazo psicológico a su uso (He, He, Reynolds et al., 2021; Mallinas, Maner y Plant, 2021; Taylor y Asmundson, 2021). Estos discursos dieron lugar a comunidades difusas, con actores relativamente especializados, poco conectados y heterogéneos (Lavorgna, Carr y Kingdon, 2022), comunidades que, a su vez, conectaron a través de sus conversaciones con movimientos sociales recientes pero más consolidados, como el movimiento antivacunas.

Resulta interesante entonces reflexionar sobre las similitudes que posee el movimiento antimascarillas con los movimientos que surgieron desde finales del siglo XX, unos movimientos que, según Touraine (1999) se caracterizaron por defender derechos relacionados con la cultura y no con los derechos sociales y laborales. El sociólogo francés resalta que la lucha en estos movimientos no solamente se dirige contra el orden imperante, implicando un rechazo (en el caso que nos ocupa, la imposición de utilizar mascarillas en espacios públicos), sino que actúa en nombre de valores que la sociedad considera esenciales (la libertad de elegir si se quiere poner o no la mascarilla y se alude a los derechos constitucionales). Se encuentran en este movimiento dos rasgos que destacara Melucci (1991) en la acción colectiva: solidaridad (capacidad para que los actores se reconozcan a sí mismos y sean reconocidos como parte de una unidad social) y conflicto (adversarios que luchan por algo).

En el movimiento antimascarillas que surgió durante la pandemia se pueden detectar rasgos de lo que autores como Subirats (2013) califican de "*nuevamente nuevos*" *movimientos sociales* (cursivas del autor), etiqueta que utiliza para analizar movimientos como el 15M en España o "Occupy" en Estados Unidos. Entre estas características, siguiendo con Subirats, destacan: (1) son capaces de generar identidades colectivas de manera autónoma con respecto a los partidos políticos (a diferencia de los "nuevos movimientos sociales" surgidos en los años sesenta y setenta, que mantenían vínculos con los mismos); (2) desconfían de la concentración de poder en el propio movimiento, (3) tienen una relación simbiótica con los medios de comunicación; (4) Internet se convierte en la base de un nuevo escenario de relaciones sociales, con una acción conectiva que implica una movilización más flexible y que permite articular las protestas a lo largo del planeta.

Podemos también observar en el movimiento antimascarillas cómo genera un discurso para movilizar a sus partidarios a través de concepciones compartidas. El discurso cumple tres funciones, según Subirats: (1) el *diagnóstico* (explicar la realidad, en este caso la pandemia, de diversas maneras: bien como un complot de farmacéuticas y gobiernos poderosos para controlar a la ciudadanía, bien negando la existencia de la enfermedad, o, aún aceptando la existencia del virus, negando la utilidad de la mascarilla para su prevención o la obligatoriedad de usarla); (2) "la elaboración de un *pronóstico* optimista si media una acción colectiva" (en nuestro caso, fin de obligatoriedad de las mascarillas si se rechaza públicamente la medida); y (3) "*motivar* a los individuos para que se movilicen", convenciéndoles de que "las indignidades de la vida cotidiana no responden a un designio fatal, ni están escritas en las estrellas, sino que pueden ser atribuidas a alguna política, autoridades o grupo de interés, y que por tanto puede cambiar por medio de la acción colectiva y la acción conectiva" (pp. 76-77, cursivas del autor). Este último aspecto es muy visible en este movimiento,

en que la oposición a la obligatoriedad del uso de las mascarillas se reflejó no solamente en el ámbito digital sino en manifestaciones públicas contra su uso. Se observa en este caso cómo, al igual que otros movimientos mencionados por Subirats (2013), el movimiento antimascarillas es un agente que desafía un discurso dominante y pretende movilizar a determinados sectores de la sociedad, canalizando la resistencia al control social.

No obstante, pese a que podamos encontrar similitudes entre movimientos como los analizados por Subirats u otros autores, y los que se desarrollan en las plataformas, no se puede obviar que estos últimos desarrollan dinámicas y tienen características que aún no han sido suficientemente estudiadas. Entre ellas, destaca la dificultad de conocer qué actores están impulsando estas iniciativas, más allá de algunos líderes o celebridades significativos, qué rol tienen los actores anónimos que participan, así como el papel de los bots. También faltan estudios que conecten estos movimientos *online* con los *offline*, por lo que, sí ya era difícil anteriormente delimitar conceptualmente qué era un movimiento social (Lavorgna, Carr y Kingdon, 2022), en el escenario actual, aún se vuelve más compleja la tarea y más complicado delimitarlos.

2. Objetivos y preguntas de investigación

Nos planteamos en este artículo conocer cuál ha sido la evolución entre 2020-2023 del uso del término "mascarilla" u otros asociados en el contexto de las teorías de la conspiración en español. Se pretende delimitar la importancia que tienen diferentes términos en la conversación relativa al COVID-19 como máscara, mascarillas, bozal, cubrebocas, tapabocas o similares palabras, que pueden aportar diferentes matices a las narrativas. Un segundo aspecto que nos interesa es identificar qué temas [tokens] se incorporan a la conversación cuando se emplea en Twitter el término "mascarilla" u otros como los citados arriba. Un tercer elemento de interés es describir cuáles son las diferentes narrativas sobre mascarillas que se encuentran en cada fase con el objeto de observar aspectos persistentes y cambiantes. A estos efectos, nos centramos particularmente en el conocimiento de las redes de menciones y hashtags, como una vía de aproximación que permite sintetizar y mapear, junto con los tokens, las principales narrativas conspirativas o de odio en línea vinculadas al movimiento y a expresiones antimascarillas, que se articulan en torno al vocabulario clave de los mensajes que se han difundido en Twitter, incluyendo a los usuarios más mencionados en este contexto conversacional, así como a las principales etiquetas o lemas que marcan el tono de la conversación.

Igualmente, de forma transversal, nos interesa observar a través de estas relaciones de menciones y hashtags que se producen en el mismo contexto narrativo, los vínculos entre los discursos antimascarillas, antivacunas, anticuarentena o negacionista, así como las relaciones con las narrativas que niegan el cambio climático, o rechazan la Agenda 2030. A partir de esta primera aproximación, llevamos a cabo una mirada más atenta al caso de España y, de esta forma, valoramos las emociones y sentimientos que muestran los tuits, identificando mensajes politizados, que polarizan o fragmentan la sociedad o que contienen desinformación, con el objeto de ilustrar estas dimensiones de la conversación.

3. Métodos, técnicas y fuentes de la investigación

Nos aproximamos al estudio del movimiento antimascarillas basándonos en los métodos mixtos y en un enfoque computacional. La fuente de datos para este artículo ha sido Twitter. La extracción de datos se hizo conectándonos directamente con la API v2 de Twitter, con acceso académico, usando *twarc2* bajo Python (The Documenting the Now Project, 2023).

Este artículo arranca del dataset global *Conspiracy Theories Dataset, 2020-2023*, perteneciente al proyecto NON-CONSPIRA-HATE! (Gualda, 2024a). Este proyecto cuenta con un dataset compuesto por 5.509.549 tuits orgánicos (sólo tweets originales, sin RTs) sobre teorías de la conspiración relativas a la pandemia de COVID-19. Es una colección de datos que comienza en enero de 2020 y termina en febrero de 2023. A partir de este dataset global sobre teorías de la conspiración y COVID-19 hemos extraído con R una submuestra de tuits en español que contiene palabras clave sobre las mascarillas (Cuadro 1).

Cuadro 1. Tokens (palabras, etiquetas y emoji) empleados para filtrar la submuestra de tuits

#mascarilla, #mascarillas, mascarilla, mascarillas,
 #máscara, #máscaras, máscara, máscaras,
 #bozal, #bozales, bozal, bozales,
 #tapaboca, #tapabocas, tapaboca, tapabocas,
 #cubreboca, #cubre bocas, cubreboca, cubrebocas,
 #callaboca, #callabocas, callaboca, callabocas,
 Emoji de mascarilla (😷)
 Se añaden las diversas combinaciones en las que aparecen las palabras citadas arriba con cadenas que anteceden o suceden a estas antes de encontrar un espacio.

Fuente: elaboración propia.

La submuestra final, solo con tuits en español, es de 556.549 tuits que es la que se somete a análisis en los siguientes pasos. El Cuadro 2 resume el proceso.

Cuadro 2. Proceso de selección de la submuestra sobre “mascarillas”

Conspiracy Theories Dataset, 2020-2023	5.509.549 tuits originales (sin RTs)
Filtrado de tuits que contienen cadenas asociadas con “mascarillas” (función <i>grep()</i>)	571.540 tuits multilingües
Muzzles and Masks Dataset, 2020-2023	556.549 tuits en español (filtrados a partir de lang=“es”)

Fuente: elaboración propia.

Antes de iniciar los análisis, se llevó a cabo un preprocesamiento, limpieza, tokenización y eliminación de *stopwords* común en el análisis de textos basado en estrategias computacionales, con ayuda de paquetes en R como *tidyverse* que se encuentran en CRAN [*dplyr*, *ggplot2*, *forcats*, *lubridate*, *stringr*, *readr*, <https://cran.r-project.org/>] (Wickham, Averick, Bryan, et al., 2019), u otros como *quanteda* (Benoit et al., 2018). Posteriormente, para el procesamiento y análisis de datos, se efectuaron diferentes análisis. Se comenzó realizando un análisis univariable descriptivo, contemplando también el estudio de la evolución temporal de tokens clave (sección 2), para posteriormente detenernos en el análisis temporal de redes de co-ocurrencia de menciones (sección 3) y de redes de co-hashtags (sección 4), con apoyo de *quanteda.textplots* en R (Benoit et al., 2018), basado en las matrices de co-ocurrencias. Los períodos considerados para comparar la evolución más reciente, una vez superado el primer confinamiento más estricto fueron: 1) Nueva normalidad I [22/6/2020 - 23/10/2020, con 76.643 tuits]; 2) Estado de Alarma II [25/10/2020 - 9/5/2021, con 117.356 tuits] y 3) Normalidad con vacunación y contagios [10/5/2021 - Febrero de 2023, con 362.550 tuits].

Se calcularon diferentes medidas de centralidad convencionales con ayuda de *igraph* en R (Csárdi et al., 2024), tomando como referencia las redes de 75 nodos que mostramos en el artículo. Igualmente, se determinaron las comunidades de pertenencia a través de los algoritmos de Lovaina (Blondel et al., 2008) y Leiden (Traag, Waltman y van Eck, 2019), contrastándolas con los resultados de *quanteda.textplots*. Por último, se realizó un análisis de sentimientos en los tuits de autores de tuits muy prolíficos a la hora de publicar contenidos sobre España, contrastando los resultados obtenidos a través del uso de *Robertuito*, basado en modelos como *Roberta* (preprocesamiento previamente los tuits en Python (Pérez et al., 2021; Gómez-Adorno et al., 2024; Fernández, 2023) y *Syuzhet* en R (Mohammad et al., 2015; Mohammad & Turney, 2010; Jockers, 2023).

Para más detalles, se puede consultar el **Apéndice metodológico** publicado en Zenodo: (<https://doi.org/10.5281/zenodo.1446646>, preprint).

4. Términos, actores y tokens en las narrativas antimascarillas

4.1. Evolución del uso de términos en español como “bozal”, “mascarillas” y otros equivalentes en el contexto de las teorías de la conspiración

Como se puede observar en la Figura 2, la evolución de tuits en el conjunto de datos analizado no sigue una tendencia regular, sino que muestra algunos picos muy relevantes en ciertos momentos, como por ejemplo, el 31 de julio de 2020 (fecha próxima a las manifestaciones de Berlín y Colón en Madrid) y el 22 de diciembre de 2021 (justo antes de las vacaciones de Navidad con muchas restricciones para encuentros familiares).

Si nos fijamos en la evolución de la terminología, el principal aspecto a destacar en todo el periodo analizado es el uso predominante del término “bozal” como referencia que alude a las mascarillas, siendo su empleo significativamente mayor al resto de palabras que componen los criterios de búsqueda, incluso superando los 3000 tuits en días específicos como el 23 de julio de 2021, el 14 de noviembre de 2022 y el 13 de enero de 2023. El uso despectivo y peyorativo del término 'bozal' durante la pandemia para referirse a las mascarillas, debido a su analogía con los perros, tiene el efecto de deshumanizar. Se trata de una palabra que aporta claramente una referencia negativa hacia la obligatoriedad de las mascarillas relacionando esto a la reducción de libertad y la represión de los gobiernos.

Figura 2. Evolución del número de tuits, según diferentes cadenas empleadas para referirse a las mascarillas

Fuente: Elaboración propia con ayuda de R a partir de: *Muzzles and Masks Dataset, 2020-2023*.

Nota: La palabra cadena aquí se refiere a tokens como palabras clave, menciones (@), hashtags (#) que contienen las cadenas indicadas, así como otras más complejas que las contienen sin espacio interior (por ejemplo: #chaomascarilla se computa en la cadena “mascarillas”, mientras que “#bozaltóxico” en la cadena “bozal”).

Aunque las cadenas “mascarillas” y “cubre bocas” tienen una presencia constante durante todo el período, comparativamente, sus volúmenes son significativamente menores que la cadena “bozal”, comúnmente empleada en las narrativas del movimiento antimascarillas. En el caso del término máscara, su uso es más marginal y se concentra sobre todo en el último período.

Esto sugiere que términos más neutros o normativos tienen un menor impacto comparativo en los discursos conspirativos. Por el contrario, los términos “callaboca” y “tapaboca” aparecen anecdóticamente en esta serie de datos y no muestran picos destacados. El destacado uso del término “bozal” sugiere un discurso que demoniza a las mascarillas para hacerlas ver como objetos inútiles o incluso dañinos para la salud. A su vez, “animaliza” a los portadores de las mascarillas en la narrativa que se construye, lo cual ha sido una estrategia común durante la pandemia, similar al

uso de la palabra "borregos" o su emoji (🐏) para insultar a las personas que siguieron las directrices oficiales en el contexto de la "#plandemia" (Gualda, 2024b).

El mensaje que sigue fue publicado por el autor más prolífico del *Muzzles and Masks Dataset, 2020-2023*, con un total de 2881 tuits, donde se menciona la palabra bozal en 2880 ocasiones. El tuit tomado como ejemplo es, además, una clara representación de la desinformación, ya que perpetúa ideas falsas sobre el uso de mascarillas, asociándose con una supuesta inhalación de CO₂, sin ningún respaldo científico que lo avale. Asimismo, incita a las personas a no usar mascarillas, lo que representa un peligro no solo para quien decide no usarla, sino para toda la comunidad, al reducir una barrera clave para la contención de este tipo de enfermedades transmisibles. Se añade también a esto el recurso retórico de repetir varias veces la palabra peyorativa "bozal" en el mismo mensaje.

Figura 3. Tuit de Jose Luis Hernández

Fuente: Hernández (2021, 21 de marzo) [Anexo 1].

4.2. Autores, menciones, hashtags y emojis más característicos de la conversación en español en Twitter en relación con bozales, "mascarilla" o similares

En la Tabla 1 se realiza un resumen de los diez autores con más publicaciones del dataset, los diez usuarios más mencionados, los diez hashtags y los diez emojis más utilizados en el dataset analizado. Esta información permite identificar las temáticas predominantes en este tipo de conversación en español en Twitter, a través de los hashtags más utilizados; los usuarios que más aparecen en estos discursos, mediante las menciones; así como los actores clave que impulsan y amplifican narrativas desinformativas y conspirativas relacionadas con las mascarillas y la gestión de la crisis sanitaria.

En primer lugar, los usuarios más mencionados son predominantemente figuras políticas y mediáticas, destacando @lopezobrador_, presidente de México, lo que refleja un alto nivel de debate en el contexto mexicano. Le siguen figuras como @fernandeznorona, diputado mexicano, y @sanchezcastejon, presidente de España, lo que indica la internacionalización del discurso en redes

sobre este particular. Resalta también la importancia en esta conversación de las instituciones u organismos gubernamentales sanitarios como @hlgatell (subsecretario de Salud de México) o @ministeriosalud (Chile). Otros usuarios mencionados incluyen figuras mediáticas como @lopezdoriga y medios como @elmundoes, lo que sugiere que la cobertura informativa también juega un papel central en la configuración de las narrativas.

Los autores destacados parecen ser cuentas individuales o pequeñas, algunas incluso suspendidas o inactivas. Esto indica que estas narrativas son promovidas principalmente por usuarios específicos, en ocasiones anónimos, que llenan las redes de discursos conspirativos, lo que puede sugerir cierta coordinación por parte de una comunidad para diseminar contenido polarizador y conspirativo.

Los hashtags más frecuentes reflejan el tono conspirativo y crítico hacia las políticas sanitarias. Este es el caso de #plandemia y #dictadurasanitaria, claramente relacionados con la negación de la pandemia y las críticas a las restricciones sanitarias. Por otro lado, encontramos #bozal y #covidiotas como etiquetas que refuerzan el discurso despectivo hacia el uso de mascarillas y quienes las promueven. Estos hashtags están relacionados con otros como #yomevacuno, en referencia al movimiento antivacuna que se potencia en este contexto. En general, el uso de la etiqueta #covid19 funciona como un término genérico para atraer una mayor audiencia a la conversación. Etiquetas como #sextoretiro o #noaltp11 aparecen como discursos o debates políticos que ocurren en estas fechas y se utilizan como refuerzo para propagar teorías conspirativas.

Tabla 1. Ranking de autores, mencionados, hashtags y emojis (2020-2023)

Top	Autores	Mencionados	Hashtags	Emojis
1	jose4ez	@lopezobrador_	#plandemia	🤔
2	CytServicios	@fernandeznorona	#dictadurasanitaria	😏
3	Rub2711	@sanchezcastejon	#bozal	💡
4	desakordes	@hlgatell	#covidiotas	👤
5	Anacletozum	@ministeriosalud	#repentinitis	🔑
6	CManety	@manuelbartlett	#covid19	😓
7	VidalioVar	@elmundoes	#sextoretiro	👉
8	Denna12_0	@lopezdoriga	#yomevacuno	😬
9	Amanece007	@idiazayuso	#noaltp11	👇
10	mvaleraes	@carlosfmejia	#julianassange	😡

Fuente: Elaboración propia con ayuda de R a partir de: *Muzzles and Masks Dataset, 2020-2023*.

5. Evolución de la estructura reticular de la conversación sobre bozales, mascarillas y otros, a través de redes de co-menciones

5.1. Redes de menciones. Fase 1: Nueva normalidad I [22/6/2020 - 23/10/2020]

La red de menciones sobre teorías conspirativas antimascarillas presenta una estructura fragmentada con tres comunidades diferenciadas por el algoritmo Leiden. La primera, ubicada a la izquierda de la Figura 4, está dominada por actores mexicanos, destacando al presidente @lopezobrador_ como el nodo de mayor centralidad de grado (24 conexiones) y eigenvalor (1). Este actor centraliza la conversación en esta comunidad, junto a instituciones sanitarias como @ssalud_mx y @hlgatell, medios como @reforma, y figuras como @denisedresserg.

A la derecha de la red se encuentra la comunidad española, la más densa, con @sanchezcastejon como actor mencionado principal, con 32 conexiones y la mayor centralidad de grado. Por el contrario, @vox_es destaca como actor con mayor cercanía en esta comunidad, y el segundo en toda la red. En este caso, @pabloiglesias destaca en centralidad de eigenvector. Además, los medios de comunicación también muestran altos valores, esto indica que son comúnmente utilizados en estrategias conversacionales, ya sea para deslegitimarlos y fomentar desconfianza, o, por el contrario, para reforzar su credibilidad y promover confianza. En esta comunidad protagonizada por mencionados de España se identifican perfiles conspiranoicos como @boseofficial y @jose4ez, así como cuentas vinculadas al concepto del "nuevo orden mundial" (new world order), como @nworder y @stop_nwo.

En la parte superior de la red aparece una comunidad menos densa y aislada con cuatro políticos colombianos y el perfil @giuseppenoc, quien muestra publicaciones relacionadas con teorías conspirativas. Finalmente, @el_pais es el segundo nodo con mayor intermediación (583,281), actuando como puente entre las dos principales comunidades, y es el nodo con mayor cercanía (0,007). El presidente estadounidense @realdonaldtrump es el nodo con mayor intermediación (623,036), y el único de entre los mencionados que conecta las tres comunidades, sugiriendo su mención persistente que se trata de una estrategia para internacionalizar la conversación.

Figura 4. Redes de menciones. Fase 1: Nueva normalidad I [22/6/2020 - 23/10/2020]

Fuente: Elaboración propia con ayuda de R a partir de: *Muzzles and Masks Dataset, 2020-2023*. Visualización de la red realizada con *quanteda, textplots*.

5.2. Redes de menciones. Fase 2: Estado de Alarma II [25/10/2020 - 9/5/2021]

En esta fase se evidencia un mayor nivel de fragmentación respecto a la etapa previa, con la consolidación de las comunidades mexicana y española y la aparición de nuevas subredes periféricas entre los usuarios mencionados en los tuits. La comunidad mexicana, situada en la parte superior derecha de la red, sigue siendo un foco central de esta conversación, destacando de nuevo a @lopezobrador_ como el actor más relevante en centralidad de grado (27 conexiones) y eigenvector (1). El instituto electoral @inemexico destaca como el nodo con mayor intermediación (200,38), indicando que conecta diferentes conversaciones de ámbito nacional, e internacional debido a su vínculo con @el_pais. Finalmente, es el diputado mexicano @fernandeznorona quien lidera en cercanía en esta comunidad (0,005).

En la parte inferior izquierda, la comunidad española mantiene su alta densidad. Los nodos con mayor centralidad de grado (23 conexiones) son @policia y @idiazayuso, indicando una conversación que pasa de estar centrada en el presidente del gobierno, a estar centrada en las fuerzas del estado

y la presidenta de la comunidad de Madrid. La cuenta conspiracionista @jcnanalon muestra la mayor intermediación (383,43) y cercanía (0,005). El nodo con mayor centralidad de eigenvector es @pabloiglesias indicando su importancia entre los mencionados, así como la importancia de sus vínculos.

En la parte superior central, se encuentra una comunidad política latinoamericana de tres nodos conectados a la comunidad mexicana por @alferdez (expresidente de Argentina). En la parte superior izquierda, se identifican perfiles aislados con contenido conspirativo. En la parte inferior derecha, destaca un subgrupo aislado que parece estar relacionado con noticias futbolísticas. Tras un análisis superficial se ha encontrado un falso positivo referido a la expresión "bozal legal" referida a una ley que fue discutida.

Nodos puente como @youtube y @el_pais mantienen roles clave al conectar las comunidades principales. Sin embargo, quienes destacan como nodos intermediarios son: @alferdez, uniendo tres comunidades de conversación distintas; y @jcnanalon, que une a usuarios con discursos conspirativos con medios y políticos. Estos hallazgos reflejan una diversificación temática y geográfica, con una expansión del discurso conspirativo hacia nuevas regiones y subtemas específicos.

Figura 5. Redes de menciones. Fase 2: Estado de Alarma II [25/10/2020 - 9/5/2021]

Fuente: Elaboración propia con ayuda de R a partir de: *Muzzles and Masks Dataset, 2020-2023*. Visualización de la red realizada con *quanteda, textplots*.

5.3. Redes de menciones. Fase 3: Normalidad con vacunación y contagios [10/5/2021 - 8/22023].

Esta última red presenta una estructura internacional compuesta por diversos subgrupos que reflejan intereses regionales y temáticos. Se identifican comunidades específicas vinculadas a Chile, México y España, así como subgrupos desconectados en Sudamérica.

La comunidad con representación española se ubica en la parte inferior izquierda, mostrando perfiles similares a las fases anteriores, con una principal representación política y mediática, y una presencia significativa de cuentas conspirativas. Además, continúa la presencia de organismos del gobierno, indicando conversaciones persistentes en las tres fases sobre salud pública y gestión gubernamental. En esta fase, el presidente español vuelve a mostrarse como el actor mencionado central de la red por su alta centralidad de grado (32), como ya ocurriera en la fase 1.

Encontramos la comunidad mexicana en la parte inferior derecha, de menor tamaño que en las fases anteriores. En esta comunidad también encontramos usuarios principalmente políticos y mediáticos, con menor presencia conspirativa, lo que indica una menor presencia mexicana en las conversaciones conspiracionistas en esta última fase.

Si observamos el cuadrante centro-derecha del grafo encontramos la comunidad chilena, dominada por una conversación conspiracionista sanitaria, destacando @ministeriosalud como actor con mayor centralidad de grado (21). En esta comunidad encontramos actores políticos como @gabrielboric (presidente de Chile) y medios locales tales como @biobio o @ciper. En la periferia, aparecen subgrupos desconectados relacionados con Colombia (@noticiasascaracol) y Perú (@minsa_peru), que tienen una interacción limitada con los nodos principales. En este caso, encontramos diversos nodos que actúan como puente, destacando como mayor intermediario el medio de comunicación español @el_pais (477,85). En segundo lugar, se encuentra la cuenta conspirativa @agenda2030_ (406,98). Se destaca la interconexión entre las diferentes comunidades analizadas, indicando una evolución desde conversaciones distinguidas en comunidades, a una conversación que ha traspasado fronteras y se ha vuelto más internacional en esta última fase, debido tanto a la presencia de usuarios de diversas nacionalidades, como a lazos intercomunitarios que reflejan en el escenario de un tuit que una diversidad de mencionados comparten espacio narrativo.

Figura 6. Redes de menciones. Fase 3: Normalidad con vacunación y contagios [10/5/2021 - 8/22/2023]

Fuente: Elaboración propia con ayuda de R a partir de: *Muzzles and Masks Dataset, 2020-2023*. Visualización de la red realizada con *quanteda, textplots*.

6. Evolución de las redes de co-hashtags

6.1. Red de hashtags. Fase 1: Nueva normalidad I [22/6/2020 - 23/10/2020]

La red de etiquetas de la fase 1 revela una intensa actividad en torno a la narrativa antimascarilla, estructurada principalmente en dos comunidades detectadas mediante el algoritmo Leiden: una comunidad dominante (Leiden 1) y otra secundaria (Leiden 2). Desde la perspectiva de la centralidad de grado, sobresalen hashtags como #plandemia (71) y #bozaltoxico (53), que actúan como conectores clave en la red. En particular, #plandemia se posiciona como el nodo más influyente según su centralidad de eigenvector (1), aunque con una intermediación baja (7,24), lo que indica que conecta directamente nodos principales sin desempeñar un rol significativo como puente entre comunidades. Por otro lado, #libertad destaca por su alta intermediación (739,47), consolidándose

Desde la perspectiva de centralidad, hashtags como #plandemia, #covidiotas y #libertad emergen como elementos clave en la estructura de la red. En particular, #plandemia y #covidiotas destacan como los nodos con mayor centralidad de grado (58). En cuanto a la intermediación, #cubre bocas (433) y #libertad (285) ocupan posiciones estratégicas, funcionando como puentes esenciales entre distintas partes de la red. En el caso de #cubre bocas, este hashtag parece conectar una comunidad situada a la izquierda de la red, en la que predominan etiquetas relacionadas con plataformas digitales y la viralización de contenido, como #viral, #youtube y #breakingnews. Por otro lado, #libertad actúa como puente entre las dos comunidades previamente identificadas por el algoritmo Leiden.

Otros hashtags como #dictaduras sanitaria (219,90) y #mascarillas (227,19) presentan una elevada intermediación, consolidando su papel como enlaces dentro de la narrativa antimascarillas. Además, la centralidad de eigenvector resalta la relevancia de hashtags como #usacubre bocas y #5g. Aunque no figuran entre los nodos más conectados, su estrecha vinculación con otros nodos influyentes refuerza su impacto dentro de la estructura general de la red.

En términos generales, la conversación muestra una menor fragmentación que la fase 1. Se destacan nuevamente hashtags como #plandemia y #bozal, también aparecen hashtags como #bozal toxico, #yonomevacuno y #noalamascarillaal aire libre, que refuerzan subtemáticas específicas vinculadas al rechazo tanto de las mascarillas como de las vacunas. Esta red refleja también una cierta heterogeneidad temática, integrando desde mensajes abiertamente conspirativos hasta términos más generales y amplios relacionados con la pandemia, como #covid, #mascarilla y #cubre bocas. Asimismo, se observa la aparición de hashtags que contextualizan el discurso en el ámbito geográfico, como #mexico y #chile, lo que sugiere una fuerte localización en algunos de los mensajes. Además, destacan los hashtags vinculados a teorías conspirativas globales, como #nwo y #5g, subrayando la convergencia entre las narrativas antimascarillas y otras teorías conspirativas, lo que consolida la idea de una red discursiva compleja y transnacional. Finalmente, destaca de nuevo la presencia de algunos hashtags como #quedate encasa y #sanadistancia, que emergen como contranarrativas, en oposición a las teorías de la conspiración y promoviendo mensajes de prevención y solidaridad en respuesta a las medidas sanitarias oficiales.

En general, la estructura de esta red reafirma el papel de nodos estratégicos como motores de difusión de desinformación. Al mismo tiempo, las dinámicas comunitarias revelan una fragmentación discursiva que caracteriza al movimiento antimascarillas.

Figura 8. Red de hashtags. Fase 2: Estado de Alarma II [25/10/2020 - 9/5/2021]

Fuente: Elaboración propia con ayuda de R a partir de: *Muzzles and Masks Dataset, 2020-2023*. Visualización de la red realizada con *quanteda, textplots*.

6.3. Red de hashtags. Fase 3: Normalidad con vacunación y contagios [10/5/2021 - 8/22023].

La red de hashtags de la fase 3 parece la más concentrada de las analizadas. El algoritmo Leiden identifica una comunidad principal, y algunos nodos que aparecen dispersos, sin embargo, no hay una distinción clara en comunidades. Desde la perspectiva de la centralidad, los hashtags #plandemia (73), #dictadurasanitaria (66) y #yonomevacuno y son los más conectados en la red. Esta alta conectividad sugiere que estos hashtags representan los temas centrales de discusión dentro de esta comunidad discursiva, especialmente en torno al rechazo a las vacunas y la conspiración sobre la pandemia en general. Por otro lado, en el análisis de la intermediación destacan hashtags como #bozal (208,05) o #chaomascarillas, que ocupan posiciones clave como puentes entre diferentes comunidades o subredes dentro de la red. Estos hashtags son esenciales para la conectividad global de la red, indicando que etiquetas referidas a la negación de las mascarillas son las que están facilitando la circulación de ideas entre grupos ideológicamente distintos y permitiendo la propagación de narrativas comunes.

En cuanto a las temáticas conversacionales, encontramos la red más heterogénea de las tres fases analizadas. Esta red concentrada incluye hashtags como #plandemia, #yonomevacuno, representando un grupo centrado en torno a temas generales de desinformación sobre el COVID-19 y la oposición a las vacunas. Además, como se ha observado en las anteriores fases, destaca el uso de etiquetas generales como #covid19 y #mascarilla, lo que sugiere discursos más genéricos, o el uso de estos hashtags como amplificadores de las narrativas conspiracionistas. Al igual que en las redes ya analizadas destacan teorías ajenas al COVID-19 como #agenda2030 o #nwo. En este caso, en la periferia de la red encontramos hashtags referidos a contextos específicos de cada país, como #perrosanchez y #sanchezdelbozal como crítica y ataque al presidente español, o #gripezinha haciendo referencia a Bolsonaro. Finalmente, en esta red destacan además narrativas que atacan a los medios de comunicación como #prensabasura o #apagalatele.

En resumen, la red de hashtags de la fase 3 se caracteriza por una estructura densa, altamente interconectada, y de baja fragmentación en comparación con las fases anteriores. Las diferentes temáticas reflejan cierta fragmentación de los discursos, sin embargo, estas diferentes narrativas aparecen más conectadas en esta fase. Además, la aparición de hashtags emergentes indica una evolución dinámica de la red hacia una conversación global, aunque con algunos discursos sobre contextos específicos. Finalmente, destaca la relevancia adquirida por parte de los medios de comunicación en la conversación.

Figura 9. Red de hashtags. Fase 3: Normalidad con vacunación y contagios [10/5/2021 - 8/22023].

Fuente: Elaboración propia con ayuda de R a partir de: *Muzzles and Masks Dataset, 2020-2023*. Visualización de la red realizada con *quanteda, textplots*.

"@telemadrid Periodistas, poneos ya bozal y dejad de matar gente, ¡ASESINOS!
<https://t.co/15KVq7FrIW>" (José Luis Hernández, 2021, 5 de marzo).

"@SextaNocheTV Tener cuidado con tanto terrorismo informativo y con tanto tarado lameculos periolisto que preña a la Audiencia de #Plandemia ..¿ A ver si vais a terminar como esta cadena de Ecuador..? 🗨️ 🇺🇦 #COVIDisOver #Pmanet2111 #BozalTóxico #FarMafia #FreeWorld <https://t.co/i2aKzuqD5L>" (Desakordes, 2020, 22 de noviembre).

Es habitual que los mensajes de odio se dirijan a todos los políticos por apoyar las medidas sanitarias, sin diferenciar entre los diferentes partidos (tuits 38 y 40), descalificándolos con adjetivos cargados de emociones negativas (terroristas, traidores de estado) y, utilizando un tono amenazante, solicitando su encarcelamiento e incluso la cadena perpetua (tuit 25). A menudo se conecta la política nacional con la internacional, tanto mencionando a políticos relevantes como Biden (tuits 22, 31) como a instituciones como la Unión Europea y la OMS (tuits 25 y 34), haciéndose eco de teorías de la conspiración que se refieren a élites globales con oscuros intereses (Soros, Bill Gates).

"@Eldoctorpapaya @delorianstyle En España todos los Partidos Políticos con representación en el Congreso de los Diputados son cómplices de la #Plandemia y el #BozalToxico y están a las órdenes de la Élite Global al mando de George Soros, el Testaferro de la Mano que Mece la Cuna → #TheVanguardGroup 🗨️ 🇺🇦 🇪🇺 🇺🇸 🇬🇧" (Desakordes, 2020, 31 de agosto).

"@Mara95837144 PSOE, PP, PODEMOS, CIUDADANOS, VOX... ETC.. TODOS LOS POLÍTICOS ESPAÑOLES TERRORISTAS Y TRAIADORES DE ESTADO. DESPIERTA #Geronticidio #Plandemia #BozalTóxico #MordazaToxica #COVIDisOver #PLANET2301 #FreeWorld #LIBERTAD #TuLibertadEsLaNuestra 🗨️ 🇺🇦 🇪🇺 🇺🇸 🇬🇧" (Desakordes, 2021, 23 de enero).

Si bien es cierto que la crítica a políticos de todos los partidos es generalizada, se detecta un mayor número de mensajes de odio en el caso de las figuras vinculadas al gobierno nacional, como el caso del presidente Pedro Sánchez (a quien @desakordes menciona como @Pedrosepulturas, tuit 21, y compara su gestión con las cámaras de gas de la Segunda Guerra Mundial, tuit 18) o del ministro de Sanidad Salvador Illa (al que el mismo autor califica de "asesino", tuit 33).

"@salvadorilla A Perro Sánchez le llaman Asesino, Traidor y CANALLA como recibimiento en la Puerta del Sol ✨. Más claro el agua y en botella.. 🗨️. 21/09/2020 🗨️ 🇺🇦 🇪🇺 🇺🇸 🇬🇧 #PLANET1010 #CovidisOver #TheEndOfPlandemic #Plandemia #BozalTóxico #FarMafia #NosEstanMatando <https://t.co/2n0xaKkJId>" (Desakordes, 2020, 21 de septiembre).

La defensa de la libertad de movimientos, del derecho a decidir si usar o no mascarilla (símbolo de sumisión, según @jose4ez, tuit 13) y si vacunarse o no contra el COVID-19 es un argumento frecuente en estos autores, así como la alusión a la Constitución (tuits 6, 12. 15 y 27).

@buenoesaprender He aquí todos los vídeos que demuestran como se aplica la Ley Marcial de la Narcodictadura Española.. 🗨️ 🇺🇦 #Plandemia #BozalTóxico #protesters #Lockdown #AntiLockdown #protest #AbusoPolicisl #FreeWorld #Spain #CrimenAgainstTheHumanity <https://t.co/rfRqauSrFF> (Desakordes, 2020, 22 de noviembre).

En el caso de @desakordes se llega a utilizar una terminología belicista (guerra de guerrillas, barricadas, tomar el poder, sin piedad, estado de sitio) que anima a la rebelión ciudadana (tuits 20, 21, 26, 35). La llamada a la movilización se vuelve especialmente intensa en días previos a manifestaciones contra las medidas sanitarias tanto a nivel nacional como internacional, en agosto de 2020 (tuit 16).

"@Salvy_FoToLoSaL @EPAndalucia ESPAÑA DEBE DESPERTAR Y ECHARSE A LA CALLE, SACAR A LOS ALCALDES Y POLÍTICOS DE LOS AYUNTAMIENTOS Y TOMAR EL PODER. ES LA HORA DE LA VERDAD Y LA LIBERTAD.🗨️ #COVIDISOVER #PLANDEMIA #BOZALTOXICO #FARMAFIA #POLITICOSVENDEPATRIA TU LIBERTAD ES LA NUESTRA 🗨️ 🇺🇦 🇪🇺 🇺🇸 🇬🇧" (Desakordes, 2020, 8 de noviembre).

"@BoseOfficial Fuerza, Honor y LIBERTAD #EsLaHoradeLaRevolución #NosotrosSomosLaResistencia #Plandemia #BozalTóxico #DiadeLosDerechosFundamentales Sábado 29 De Agosto #NosEstanMatando

#PolíticosVendePatria #LucharPorLaLibertad #GranManifestación #M2908 #B2908
 <https://t.co/BIUEb68fDD> (Desakordes, 2020. 14 de agosto).

Si bien los políticos y los medios de comunicación son los blancos principales de la ira de estos autores, no faltan las descalificaciones hacia la policía por parte de @jose4ez (tuit 3) y hacia los médicos, críticas que se repiten con un texto prácticamente idéntico (tuit 11) en varios momentos del periodo analizado, coincidiendo con picos de fallecimientos y contagios (principios de 2021) o cuando finaliza el segundo estado de alarma, pero se impone la obligatoriedad de las mascarillas (mayo de 2021). Por último, aparecen en ocasiones críticas a los tribunales (@desakordes, tuit 31).

Finalmente, la ira, cuando no la descalificación y el insulto, se dirigen no solamente a las instituciones señaladas anteriormente, sino a los ciudadanos que sí siguen las normas sanitarias y utilizan las mascarillas. @jose4ez, de forma irónica, se refiere a ellos como "responsables" (tuit 1) en un tuit, para en otro calificarlos de "cobardes" y "patéticos" por mirar con cara de odio a los que no las emplean (tuit 7) y, en la fase final de la pandemia (diciembre de 2022) alardea de no llevar mascarilla en el transporte público (pese a su obligatoriedad hasta febrero de 2023). Por su parte, @desakordes califica a la mayoría de los españoles como "borregos lobotomizados" (tuit 39) y augura un desolador futuro para el país (tuits 24 y 32).

"@nolial123 @ChakNorris93 Yo en el Metro de Madrid ya no llevo nunca bozal, y nadie me ha dicho nada. Y en el autobús me quito el bozal según paso por delante del conductor, y tampoco me ha dicho nadie nada." (José Luis Hernández, 2022, 12 de diciembre).

Por último, la conexión del movimiento antimascarillas con el movimiento antivacunas es evidente en los tuits, especialmente desde finales de 2020, cuando comienza la campaña de vacunación (tuits 14 y 15).

8. Discusión y conclusiones

A lo largo de este trabajo se ha analizado la evolución temporal (2020-2023) del discurso sobre bozales, mascarillas y términos equivalentes utilizando para ello una muestra de más de medio millón de tuits en español (sin retuits). Se ha realizado un análisis novedoso incorporando redes de co-ocurrencia de menciones y de co-ocurrencia de hashtags, investigando las comunidades de pertenencia y dedicando una particular atención al caso de España, caso al que se refiere esta sección.

Respecto a las redes de co-ocurrencia de menciones, la comunidad española resalta como la de mayor tamaño, destacando como nodo central el presidente del gobierno de España. Además, la presencia de nodos como Santiago Abascal, Pablo Iglesias o Isabel Díaz Ayuso refleja la diversidad ideológica presente en el debate, con menciones a políticos de distintos partidos en un contexto altamente polarizado. En este entorno, destaca la alta frecuencia con la que se menciona a figuras de la extrema derecha, como @santi_abascal, @macarenaolona, @jlsteeg y el propio partido Vox, resaltando su papel protagonista como mencionados en las narrativas polarizadoras que circulan en estas conversaciones.

Un rasgo característico del caso español es el enfoque regional en las menciones, con referencias a la Junta de Andalucía y a su presidente, @juanma_moreno, así como a la presidenta de la comunidad de Madrid, siendo el nodo de mayor centralidad en la fase 2. Esto indica que en ciertas narrativas conspirativas se incluyen componentes autonómicos vinculados a la gestión regional. Además, es importante resaltar la relevancia en la red de mencionados del programa *La nave del misterio* y sus colaboradores, como @carmenporter_ y @pablofuente. Este programa ha sido también señalado en los bulos y desinformación vinculadas a las inundaciones de la DANA ocurrida el 29 de octubre de 2024, afectando principalmente a la provincia de Valencia. Un programa emitido en una de las cadenas con mayor audiencia en España donde los conspiracionistas pueden buscar validar o reafirmar ciertas creencias, funcionando como actor polarizante.

También destaca la presencia de cuentas anónimas y perfiles asociados a la propagación de desinformación y teorías conspirativas, como @jose4ez, o personajes públicos como el cantante Miguel Bosé (@boseofficial), lo cual es preocupante teniendo en cuenta la importancia que tienen las celebridades en la difusión de desinformación (Lewandosky et al., 2017).

Sin embargo, los principales actores de la comunidad española, junto con los del ámbito político, son los medios de comunicación como @telecincoes, @abc_es o @el_pais, siendo este último un nodo con un grado de intermediación muy elevado en las fases de menciones analizadas. Finalmente, en comparación con otros países hispanohablantes, los usuarios españoles se muestran significativamente más mencionados en las conversaciones sobre el rechazo a las mascarillas y principalmente sobre teorías ajenas a la pandemia que se potencian en este contexto como el "nuevo orden mundial" o la "Agenda 2030".

La evolución de las redes analizadas revela una creciente internacionalización de las conversaciones, detectándose que las menciones a nodos españoles juegan un papel intermediador en un entorno cada vez más conectado, donde se entrecruzan las conversaciones. En este contexto, se destaca la intensidad de menciones a usuarios del panorama español, así como la diversidad de temas abordados, que incluyen tanto cuestiones locales como narrativas globales, consolidando estas últimas su papel central en el discurso conspirativo del ámbito hispanohablante. La diversidad de temáticas abordadas, de autores y de usuarios mencionados en nuestras redes de co-ocurrencias de hashtags y menciones, sin tratarse del mismo tipo de análisis, recuerda los resultados encontrados para el ámbito anglosajón por Lavorgna, Carr y Kingdon (2022) cuando resaltan aspectos como la gran variedad de temas que se plantean, o que la pandemia del coronavirus ha supuesto un terreno fértil para movimientos antigubernamentales, grupos radicales de derecha y teóricos de la conspiración, que comparten narrativas de protesta.

Por lo que respecta al análisis de redes de co-ocurrencias de hashtags y cómo evolucionan a lo largo del periodo analizado, se observa una evolución desde una estructura fragmentada con comunidades bien diferenciadas hacia una red más densa, integrada y conectada, lo que sugiere una disminución progresiva de la fragmentación discursiva, y es coherente respecto a la evolución de las menciones en los tuits, que también se diversifican e interconectan más. Aunque hashtags como #plandemia mantienen su protagonismo a lo largo de las fases, con mensajes repletos de desconfianza institucional y alegatos a favor de la libertad personal, puesta en peligro por las medidas para prevenir los contagios (en consonancia hallazgos previos internacionales (Al-Rawi, Siddiqi, Wenham, et al., 2022; Xu, Tshimula, Dubéy et al., 2022)), nuevas narrativas emergen, ampliando el alcance discursivo hacia teorías conspirativas globales, críticas a líderes políticos y ataques a los medios de comunicación, consolidando un ecosistema discursivo más amplio y dinámico. Este tipo de narrativas ha sido puesta de manifiesto en el análisis de algunos tuits de dos de los perfiles más prolíficos en el ámbito de España, @jose4ez y @desakordes como se ha observado en la Tabla 1. Asimismo, se observa una creciente interconexión entre discursos locales y globales, reflejada en la aparición de etiquetas internacionales y referencias a contextos específicos, lo que denota una globalización progresiva de las narrativas conspirativas. Esto evidencia cómo los movimientos antimascarillas se han consolidado como un fenómeno híbrido, que combina mensajes locales y globales lo que amplifica su alcance y legitimidad discursiva.

En el marco teórico comparábamos los movimientos antimascarillas surgidos en el contexto de la pandemia con los rasgos de otros movimientos sociales aparecidos en las últimas décadas. Si bien por las características de la fuente de datos (Twitter) en este trabajo no podemos conocer hasta qué punto los actores que pertenecen a este movimiento antimascarilla hacen de la pertenencia al mismo un punto de referencia importante en su identidad, una característica de los "*nuevamente nuevos*" movimientos sociales (Subirats, 2013, cursivas del autor), es evidente la conexión de este movimiento con otros de carácter conspiranoico como el movimiento antivacunas, lo cual se puede rastrear fácilmente a través de discursos, hashtags o idearios compartidos. Particularmente interesante resulta el rechazo hacia el ecologismo, uno de los llamados "nuevos movimientos sociales" más importantes surgido hace medio siglo, que supuso, según Touraine (1999) una recomposición del mundo, al sustituir el poder que el hombre ejerce sobre la naturaleza por la responsabilidad hacia la misma. Unida a la oposición al movimiento ecologista se encuentra, como hemos visto en el análisis de los resultados, la oposición a organismos e iniciativas internacionales vinculadas al mismo como la Agenda 2030, lo que nos lleva a sospechar que esta urdimbre que se va tejiendo en el espacio de las redes sociales ha dado visibilidad a discursos hasta hace poco muy minoritarios en la esfera pública, amplificándolos. La creciente importancia de estos discursos se alinea con relevantes fenómenos políticos en el mundo *offline*, como el reciente nombramiento por parte de Trump de Robert F. Kennedy Jr., un declarado antivacunas, como Secretario de Salud, al que ya citamos al inicio del artículo.

9. Bibliografía

- Adhanom, T. (2020, February 15). Addressing the Munich Security Conference. World Health Organization. <https://www.who.int/dg/speeches/detail/munich-security-conference>
- Al-Rawi, A., Siddiqi, M., Wenham, C. et al. The gendered dimensions of the anti-mask and anti-lockdown movement on social media. *Humanit Soc Sci Commun*, 9, 418 (2022). <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01442-8>
- Arnau, A. G., & Rodríguez, I. S. (2024). Conspiracy theories and global crises: challenges for sociological theory. *Revista Española de Sociología*, 33(2). <https://doi.org/10.22325/fes/res.2024.222>
- Bakir, V., & McStay, A. (2018). Fake News and The Economy of Emotions: Problems, causes, solutions. *Digital Journalism*, 6(2), 154-175. <https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1345645>
- Bavel, J.J.V.; Baicker, K.; Boggio, P.S. et al. (2020). Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response. *Nature Human Behavior*. <https://doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z>
- Benoit K, Watanabe K, Wang H, Nulty P, Obeng A, Müller S, Matsuo A (2018). "quanteda: An R package for the quantitative analysis of textual data." *Journal of Open Source Software*, 3(30), 774. doi:10.21105/joss.00774, <https://quanteda.io>.
- Bertin, P., Nera, K., & Delouvée, S. (2020). Conspiracy beliefs, rejection of vaccination, and Support for hydroxychloroquine: A Conceptual Replication-Extension in the COVID-19 Pandemic Context. *Frontiers in Psychology*. 11:565128. <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2020.565128/full>
- Bierwiazzonek, K., Kunst, J. R., & Pich, O. (2023). Belief in COVID-19 conspiracy theories reduces social distancing over time. *Applied Psychology: Health and Well-Being*, 15(1), 1-17. <https://doi.org/10.1111/aphw.12223>
- Blaskiewicz, R. (2013). The Big Pharma conspiracy theory. *Medical Writing*, 22(4), 259–261. <https://doi.org/10.1179/2047480613Z.000000000142>
- Blondel, V.D., Guillaume, J.L., Lambiotte, R., and Lefebvre, E. (2008). *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, P10008, <https://doi.org/10.1088/1742-5468/2008/10/P10008>
- Bu, Z., Xia, Z., & Wang, J. (2013). A sock puppet detection algorithm on virtual spaces. *Knowledge-Based Systems*, 37, 366–377. <http://dx.doi.org/10.1016/j.knosys.2012.08.016>
- Csárdi G, Nepusz T, Traag V, Horvát S, Zanini F, Noom D, Müller K (2024). igraph: Network Analysis and Visualization in R. doi:10.5281/zenodo.7682609, R package version 2.1.1, <https://CRAN.R-project.org/package=igraph>.
- Comisión Europea. (2018). La lucha contra la desinformación en línea: un enfoque europeo. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0236&from=PL>
- Douglas, K.M., Uscinski, J.E., Sutton, R.M., Cichocka, A., Nefes, T., Ang, C.S. and Deravi, F. (2019). Understanding Conspiracy Theories. *Political Psychology*, 40: 3-35. <https://doi.org/10.1111/pops.12568>
- Douglas, K.M., Sutton, R.M. (2023). What Are Conspiracy Theories? A Definitional Approach to Their Correlates, Consequences, and Communication. *Annual Review of Psychology*. 74:271-298. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-032420-031329>
- Fernandez, J. J. I. (2023). Identificación de emociones en Twitter durante el proceso electoral de 2022 en Colombia (Doctoral dissertation, Universidad de Buenos Aires).

Fernández-Torres, M.J., Almansa-Martínez, A. y Chamizo-Sánchez, R. (2021). Infodemic and Fake News in Spain during the COVID-19 Pandemic. *International Journal of Environment Research and Public Health*, 18(4):1781. <https://doi.org/10.3390/ijerph18041781>

Freeman, D., Waite, F., Rosebrock, L., et al. (2022). Coronavirus conspiracy beliefs, mistrust, and compliance with government guidelines in England. *Psychological Medicine*. 2022;52(2):251-263. <https://doi.org/10.1017/S0033291720001890>

Gomez-Adorno, H., Bel-Enguix, G., Sierra, G., Barajas, J. C., & Álvarez, W. (2024, April). Machine Learning and Deep Learning Sentiment Analysis Models: Case Study on the SENT-COVID Corpus of Tweets in Mexican Spanish. In *Informatics* (Vol. 11, No. 2, p. 24). MDPI. <https://doi.org/10.3390/informatics11020024>

Gualda, E. (2024a). Micronarrativas negacionistas y teorías de la conspiración sobre la "plandemia" en twitter. En E. Gualda (Ed.), *Teorías de la conspiración y discursos de odio en línea en la sociedad de las plataformas. Comparación de pautas en las narrativas y redes sociales sobre COVID-19, inmigrantes, refugiados, estudios de género y personas LGTBIQ+* (pp. 113-136). Dykinson. <https://doi.org/10.14679/2755>

Gualda, E. (2024b). The "Plandemic" Emojis, Conspiracy Theories and Online Hate Micro-narratives on Twitter. *Culture e Studi del Sociale*, 9(1), 57-81. <http://www.cussoc.it/index.php/journal/issue/archive>

Gualda, E., Krouwel, A., Palacios-Gálvez, M., Morales-Marente, E., Rodríguez-Pascual, I., y García-Navarro, E.B. (2021). Social Distancing and COVID-19: Factors Associated with Compliance with Social Distancing Norms in Spain. *Frontiers in Psychology*, 12:727225. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.727225>

Guterres, António (Marzo 28, 2020). Our common enemy is #COVID19, but our enemy is also an "infodemic" of misinformation [Imagen adjunta] [Tweet]. <https://twitter.com/antonioguterres/status/1243748397019992065>

Jockers, M. (2023). Introduction to the Syuzhet Package. <https://cran.r-project.org/web/packages/syuzhet/vignettes/syuzhet-vignette.html>.

Havey, N. F. (2020). Partisan public health: how does political ideology influence support for COVID-19 related misinformation? *Journal of Computational Social Science*, 3(2), 319-342. <https://doi.org/10.1007/s42001-020-00089-2>

He, L., He, C., Reynolds, T. L., Bai, Q., Huang, Y., Li, C., ... & Chen, Y. (2021). Why do people oppose mask wearing? A comprehensive analysis of US tweets during the COVID-19 pandemic. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 28(7), 1564-1573. <https://doi.org/10.1093/jamia/ocab047>

Hornsey, M. J., Harris, E. A., & Fielding, K. S. (2018). The psychological roots of anti-vaccination attitudes: A 24-nation investigation. *Health Psychology*, 37(4), 307-315. <https://doi.org/10.1037/hea0000586>

Johns Hopkins University (2023). Spain - COVID-19 Overview. Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. <https://coronavirus.jhu.edu/region/spain>

Jolley, D. & Paterson, J.L. (2020). Pylons ablaze: Examining the role of 5G COVID-19 conspiracy beliefs and support for violence. *British Journal of Social Psychology*. 59(3):628-640. <https://doi.org/10.1111/bjso.12394>

Jones, S. (2020, 21 octubre). Spain is first western European country to pass 1m Covid cases. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2020/oct/21/spain-first-western-european-country-to-pass-1-million-covid-cases>

Kennedy Jr, R.F. [@RobertKennedyJr]. (Agosto 28, 2020). #Berlin launching @ChildrensHD Europe. Tomorrow, I will speak to largest crowd in #German history. We are expecting 1 million+ people. [Imagen adjunta] [Tweet]. <https://twitter.com/RobertKennedyJr/status/1299439789742198785>

Lavorgna, A., Carr, L. & Kingdon, A. (2022). To wear or not to wear? Unpacking the #NoMask discourses and conversations on Twitter. *SN Soc Sci* 2, 253. <https://doi.org/10.1007/s43545-022-00556-9>

Lawson, A., Cameron, R. y Vaganay-Miller, M. (2021). An Evaluation of the Hand Hygiene Behaviour and Compliance of the General Public When Using Public Restrooms in Northern Ireland (NI) during the Initial Weeks of the Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(12):6385. <https://doi.org/10.3390/ijerph18126385>

Lewandowsky, S., Ecker, U. K., & Cook, J. (2017). Beyond misinformation: Understanding and coping with the "post-truth" era. *Journal of applied research in memory and cognition*, 6(4), 353-369. <https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2017.07.008>

López Barbero, P. (2020, 29 agosto). La policía dispersa una manifestación negacionista del coronavirus en Berlín. *El Mundo*
<https://www.elmundo.es/internacional/2020/08/29/5f4a2da8fc6c832c578b45ea.html>

Mahmoudi, A., Jemielniak, D. & Ciechanowski, L., (2024). "Echo Chambers in Online Social Networks: A Systematic Literature Review," in *IEEE Access*, vol. 12, pp. 9594-9620, <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3353054>

Mallinas, S. R., Maner, J. K., & Plant, E. A. (2021). What factors underlie attitudes regarding protective mask use during the COVID-19 pandemic?. *Personality and Individual Differences*, 181, 111038. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111038>

Melucci, A. (1991). La acción colectiva como construcción social. *Estudios Sociológicos*, 9 (26), 357-364.

Mohammad, S., y Turney, P. (2010). Emotions Evoked by Common Words and Phrases: Using Mechanical Turk to Create an Emotion Lexicon. In *Proceedings of the NAACL HLT 2010 Workshop on Computational Approaches to Analysis and Generation of Emotion in Text*, pages 26–34, Los Angeles, CA. Association for Computational Linguistics.

Mohammad, S.M., Kiritchenko, S., Xiaodan, Z., and Martin, J. (2015). Sentiment, Emotion, Purpose, and Style in Electoral Tweets. *Information Processing and Management*, 51(4): 480–499.

Moncloa (2020, 28 abril) El Gobierno aprueba un plan de desescalada que se prolongará hasta finales de junio.

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/paginas/2020/280420-consejo_ministros.aspx

Moncloa (2021, 1 septiembre) España alcanza el 70% de personas con pauta completa de vacunación frente a la COVID-19

<https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/paginas/2021/010921-pautacompleta.aspx>

Moncloa (2022, 19 de abril) El Gobierno acuerda que las mascarillas dejen de ser obligatorias, salvo excepciones, a partir de mañana

<https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2022/190422-rp-cministros.aspx>

Moncloa (2023, 7 de febrero) Fin de las mascarillas: dejan de ser obligatorias en el transporte público el 8 de febrero

<https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Paginas/2023/260123-fin-mascarillas-transporte-publico.aspx>

Müller, E. (2020, 1 agosto). Miles de personas se manifiestan en Berlín en contra de las restricciones por la pandemia. *El País*.

<https://elpais.com/internacional/2020-08-01/miles-de-personas-se-manifiestan-en-berlin-en-contra-de-las-restricciones-por-la-pandemia.html>

Organización Panamericana de la Salud (2019, 17 enero). Cuáles son las 10 principales amenazas a la salud en 2019

<https://www.paho.org/es/noticias/17-1-2019-cuales-son-10-principales-amenazas-salud-2019>

Organización Panamericana de la Salud (2020, 30 enero). La OMS declara que el nuevo brote de coronavirus es una emergencia de salud pública de importancia internacional. <https://www.paho.org/es/noticias/30-1-2020-oms-declara-que-nuevo-brote-coronavirus-es-emergencia-salud-publica-importancia>

Organización Panamericana de la Salud (2020, 11 marzo). La OMS caracteriza a COVID-19 como una pandemia. <https://www.paho.org/es/noticias/11-3-2020-oms-caracteriza-covid-19-como-pandemia>

Organización Mundial de la Salud (2020, 23 septiembre). Gestión de la infodemia sobre la COVID-19: Promover comportamientos saludables y mitigar los daños derivados de la información incorrecta y falsa. <https://www.who.int/es/news/item/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation>

Organización Panamericana de la Salud (2023, 6 mayo). Se acaba la emergencia por la pandemia, pero la COVID-19 continúa. <https://www.paho.org/es/noticias/6-5-2023-se-acaba-emergencia-por-pandemia-pero-covid-19-continua>

Ortiz, A. (17 agosto 2020). Unas 3.000 personas, sin mascarilla ni distancia, protestan en Colón contra las medidas antiCovid. El Mundo <https://www.elmundo.es/espana/2020/08/16/5f396a9c21efa0fd5a8b45fc.html>

Pérez, J. M., Rajngewerc, M., Giudici, J. C., Furman, D. A., Luque, F., Alemany, L. A., & Martínez, M. V. (2021). pysentimiento: A python toolkit for opinion mining and social nlp tasks. arXiv preprint arXiv:2106.09462.

Pummerer, L., Böhm, R., Lilleholt, L., Winter, K., Zettler, I., & Sassenberg, K. (2022). Conspiracy Theories and Their Societal Effects During the COVID-19 Pandemic. *Social Psychological and Personality Science*, 13(1), 49-59. <https://doi.org/10.1177/19485506211000217>

Rogers, K.; Hauser, C.; Yuhas, A. and Haberman, M. (2020). Trump's Suggestion That Disinfectants Could Be Used to Treat Coronavirus Prompts Aggressive Pushback. *The New York Times*. Retrieved from <https://www.nytimes.com/2020/04/24/us/politics/trump-inject-disinfectant-bleach-coronavirus.html>

Stecula, D. A., & Pickup, M. (2021). How populism and conservative media fuel conspiracy beliefs about COVID-19 and what it means for COVID-19 behaviors. *Research and Politics*, 8(1). <https://doi.org/10.1177/2053168021993979>

Subirats, J. (2013). ¿Nuevos movimientos sociales para una Europa en crisis? En F. Moratan, E. Peña, J. Subirats y J. Bilbao: Futuro de la eurozona, gobernanza económica y reacción social: salidas europeas a la crisis. Bilbao: EUROBASK, pp. 67-91.

Sutton, R. M., & Douglas, K. M. (2022). Rabbit Hole Syndrome: Inadvertent, accelerating, and entrenched commitment to conspiracy beliefs. *Current Opinion in Psychology*, 48, 101462. <https://doi.org/10.1016/j.copsy.2022.101462>

Taboada-Villamarín, A., Romero-Reche, A., & Torres-Albero, C. (2024). "Gateway Conspiracy": La desconfianza en la pandemia por COVID-19 como puerta de entrada a teorías de la conspiración. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 188, 145-164. <https://doi.org/10.5477/cis/reis.188.145-164>

Taylor S, Asmundson GJG (2021) Negative attitudes about facemasks during the COVID-19 pandemic: The dual importance of perceived ineffectiveness and psychological reactance. *PLoS ONE* 16(2): e0246317. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246317>

The Documenting the Now Project (2023). twarc [Software]. twarc: A Python library for collecting and archiving Twitter JSON data. <https://twarc-project.readthedocs.io/en/latest/>, <https://www.docnow.io/>

Touraine, A. (1999) ¿Cómo salir del liberalismo?. Editorial Paidós Mexicana, México.

Traag, V.A., Waltman, L. & van Eck, N.J. From Louvain to Leiden: guaranteeing well-connected communities. *Sci Rep* 9, 5233 (2019). <https://doi.org/10.1038/s41598-019-41695-z>
UNESCO. (2024). Lucha contra las teorías de la conspiración: todo lo que el profesorado necesita saber. <https://doi.org/10.54675/FLMI6497>

Uscinski, J. E., Enders, A. M., Klofstad, C. A., Seelig, M. I., Funchion, J. R., Everett, C., Wuchty, S., Premaratne, K., & Murthi, M. (2020). Why do people believe COVID-19 conspiracy theories?. *The Harvard Kennedy School Misinformation Review*, vol. 1, 1-12. <https://doi.org/10.37016/mr-2020-015>

Simek, N. (2023). Anti-Colonialism Meets Anti-Vax Suspicion. In *Covid Conspiracy Theories in Global Perspective* (pp. 323–334). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003330769-30>

van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2018). *The Platform Society* (Vol. 1). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190889760.001.0001>

Wickham, H., Averick, M., Bryan, J., Chang, W., McGowan, L.D., François, R., Golemund, G., Hayes, A., Henry, L., Hester, J., Kuhn, M., Pedersen, T.L., Miller, E., Bache, S.M., Müller, K., Ooms, J., Robinson, D., Seidel, D.P., Spinu, V., Takahashi, K., Vaughan, D., Wilke, C., Woo, K., Yutani, H. (2019). "Welcome to the tidyverse." *Journal of Open Source Software*, 4(43), 1686. doi:10.21105/joss.01686.

Xu WW, Tshimula JM, Dubé È, Graham JE, Greyson D, MacDonald NE, Meyer SB Unmasking the Twitter Discourses on Masks During the COVID-19 Pandemic: User Cluster-Based BERT Topic Modeling Approach. *JMIR Infodemiology*, 2022;2(2):e41198. <https://infodemiology.jmir.org/2022/2/e41198>

Zollo, F., Novak, P. K., Del Vicario, M., Bessi, A., Mozetič, I., Scala, A., ... Quattrociocchi, W. (2015). Emotional dynamics in the age of misinformation. *PLoS ONE*, 10(9). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0138740>